

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641590>

Ziyovutdin Ilhomov

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston
milliy pedagogika universiteti professori,
tarix fanlari nomzodi.

**SHAYBONIYLAR TARIXI TARIXNAVISLIGINING
NAZARIY MASALALARI XUSUSIDA**

Annotatsiya. Mazkur maqolada XVI–XVII asrlar davomida Shayboniylar sulolasi davrida kechgan tarixiy jarayonlar hamda sulola vakillari tarixiga bag‘ishlab yozilgan manbalar, manbalarda Shayboniylar davlati va unga tutash hududlar hamda sulolalar, xususan Temuriylar hamda Chingiziylar tarixini ham o‘z ichiga olgan umumiy mazmundagi tarixiy manbalar xususida, Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolalarining tarixini umumiy tarzda yoritib beruvchi tarixiy va tarixiy-geografik mazmundagi manbalar va ularning tarixnavislik masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada Shayboniylar sulolasi tarixini yoritib beruvchi “Shayboniynoma”, “Tarixi Abulxayrxoniy”, “Mehmonnomai Buxoro”, “Futuhoti xoniy” va boshqa bir qancha manbalarning tarixnavislik tahlili, tarixnavislik an‘analari, asarlarda voqealar bayonidagi mualliflarning yondashuvlari va yo‘nalishlari, tarixnavislikning nazariy masalalari kabi o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar sulolasi, tarixiy jarayonlar, manbalar, tarixnavislik, tarixnavislik tahlili, tarixnavislik an‘analari, yondashuvlari va yo‘nalishlari, nazariy masalalar.

Kirish. Markaziy Osiyo hududlarida XIV–XVIII asrlarda kechgan siyosiy jarayonlar, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlar XV–XVIII asrlar tarixnavisligida mukammal darajada o‘z aksini topdi. Bu davr Markaziy Osiyo tarixnavisligida Amir Temur davrida davlatchilikning yuksalishi, iqtisodiy va siyosiy qudratga erishuvi, Temuriylar davridagi siyosiy va harbiy keskinlik jarayonlari, Markaziy Osiyodagi davlatchilik jarayonlari va siyosiy tarixining keyingi bir necha asrlik jarayonlariga ta’sir ko‘rsatgan Shayboniylar sulolasining Movarounnahrda hokimiyatga kelishi, qolaversa Ashtarxoniylar, Minglar, Mang‘itlar va Qo‘ng‘irotlar sulolalari hukmronligi davrlaridagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy muhitda kechgan siyosiy jarayonlar tarixnavislikning eng asosiy ob’ekti sifatida namoyon bo‘lish bilan birga keyingi davrda shakllangan Hirot, Buxoro, Xiva, Qo‘qon va Toshkent tarixnavislik maktablarining shakllanishi uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

Shayboniylar sulolasi tarixini yoritib beruvchi manbalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, asarlar shu davr tarixnavislik an’analari asosida bevosita Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida sulola vakillari tarixiga bag‘ishlab yozilgan manbalar, shu davrda nafaqat shayboniylar davlati, balki unga tutash hududlar va sulolalar, xususan temuriylar hamda chingiziylar tarixini ham o‘z ichiga olgan umumiy mazmundagi tarixiy manbalar, Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolalarining tarixini umumiy tarzda yoritib beruvchi tarixiy va tarixiy-geografik mazmundagi manbalardan iborat ekanligini ko‘rish mumkin. Shayboniylar tarixiga oid eng asosiy manbalarning yaratilishi davriy chegarasi esa XVI–XVIII asr boshlarigacha bo‘lgan davrni qamrab oladi.

Shayboniylar sulolasi va alohida hukmdorlar faoliyati tarixiga bag‘ishlangan asarlar qatorida albatta Kamoliddin Binoiyning “Shayboniynoma” [1], Muhammad Solihning “Shayboniynoma” [2. 336], Mas’ud ibn Usmon Ko‘hisoniyning “Tarixi Abulxayrxoniy” [3. 652], Fazlulloh ibn Ro‘zbehonning “Mehmonnomai Buxoro” [4. 538], Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomai shohiy” (“Abdullanoma”) [5. 400], Mullo Shodiyning “Futuhoti xoniy” [6. 89-125] kabi asarlarni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Mazkur asarlar yuqorida ta’kidlanganidek, bevosita Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida kechgan tarixiy jarayonlarning

ishtirokchilari yoki guvohlari tomonidan yaratilgan asarlar bo‘lib, ulardagi axborotning birlamchiligi va ko‘pchiligi avvalgi tadqiqotlarda ilmiy muomalaga tortilmaganligi sababli muhim ilmiy va manbaviy ahamiyat kasb etadi. Masalan, Kamoliddin Binoiyning “Shayboniynoma” asari bevosita Muhammad Shayboniixonning siyosiy va harbiy faoliyatini kuzatib borishi natijasida uning hayoti va harbiy yurishlari, boshqaruv siyosati va hukmdorlik fazilatlari kabilar haqida qimmatli manba hisoblansa [7. 199-202], Muhammad Solihning ayni shunday nomlangan asari Shayboniixonning hukmdorlik faoliyati, harbiy yurishlari va boshqa bir qator tarixiy jarayonlarning she’riy doston tarzida aks ettirib beruvchi asar sanaladi [7. 191-192]. Shayboniixonning hokimiyatga kelishidagi asos bo‘lgan va turtki bergan muhim omillar, Shayboniixon va uning ajdodlari, XV asr o‘rtalari va XVI asr boshlarida Dashti Qipchoq va Movarounnahrda kechgan siyosiy va harbiy jarayonlar haqida Mas’ud ibn Usmon Ko‘hisoniyning “Tarixi Abulxayrxoniy” asari batafsil ma’lumot beradi [3. 652]. Fazlulloh ibn Ro‘zbexon esa Shayboniixonning harbiy yurishlarining bevosita ishtirokchisi hamda saroy amaldorlaridan biri sifatida shayboniylar davrining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va xuquqiy jarayonlarini o‘zining “Mehmonnomai Buxoro” asarida atroflicha ko‘rsatib bergan [7. 202-204]. Fazlulloh ibn Ro‘zbehon Movarounnahr hukmdori Ubaydullohxonga atab 1512-yili “Suluk al-muluk” asarini bitgan. 1508–1509-yilda esa “Mehmonnomai Buxoro” asarini bitgan [8.]. Mullo Shodiyning “Futuhoti xoniy” yoki “Fathnoma” asari Abulxayrxon vafotidan so‘ng Dashti Qipchoqda yuz bergan jarayonlar, keyinchalik esa Shayboniixonning o‘z davlatini barpo qilish yo‘lidagi harakatlari, Muhammad Shayboniixonning Movarounnahrni zabt etishi, uning Turkiston, Andijon, Samarqand, Buxoro, Dabusiya va Qarshi uchun olib borgan janglari haqida batafsil ma’lumotlar beradi [6. 89-125; 7. 199]. Mazkur asarlar orasida Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomai shoxiy” asari alohida o‘rin tutib, Shayboniylar sulolasining eng yirik vakillaridan biri sanalgan Abdullohxon II ning hukmdorlik faoliyati va bu davrda Buxoro xonligida kechgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlar, Abdullohxonning mamlakatni birlashtirish va hokimiyatni markazlashtirish borasida yuritgan siyosati va

harbiy yurishlari, Buxoro va Xiva xonliklari o'rtasidagi munosabatlar kabilar haqida mukammal axborotga ega manba hisoblanadi [7. 213-216].

Muhokama. Bu davrning yana bir muhim o'ziga xosligi shundaki, mahalliy mualliflar va tarixnavislar tomonidan nafaqat hozirgi O'zbekiston va Markaziy Osiyoda, balki ularga tutash atrof hudud va mintaqalarda kechgan tarixiy jarayonlarni aks ettirgan qator tarixiy asarlar yaratildi. Ular orasida nafaqat shayboniylar, balki temuriylar va chingiziylar tarixiga oid ma'lumotlarni ham o'zida aks ettirgan "Vaqo'e" ("Boburnoma") hamda "Tarixi Rashidiy" asarlarini alohida ko'rstib o'tish lozim.

Zahiriddin Muhammad Boburning "Vaqo'e" ("Boburnoma") asari nafaqat o'zbek adabiyoti va tarixnavisligi, balki jahon tarixnavisligining noyob namunalaridan biri hisoblanadi. "Boburdan qolgan ijodiy merosning eng muhim va eng yirigi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va o'sha davr o'zbek klassik adabiyoti va adabiy tilining yorqin namunasi bo'lgan asaridir" [9.3].

"Boburnoma" asari tarkibiy tuzilishi va tarixiy bayon mazmuniga ko'ra siyosiy tarix va tarixiy-geografiya, topografiya, etnografiya, statistika, harbiy tarix, madaniyat tarixi kabi fanning bir necha sohalarini qamrab olgan. Asar Zahiriddin Muhammad Boburning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan va ishtirok etgan voqealar tafsilotlariga asoslanganligi sababli avvalo tarixnavislik va manbashunoslik nuqtai-nazaridan yuqori qiymatga ega bo'lsa, ikkinchidan Boburning siyosiy va harbiy faoliyati bilan bog'liq jarayonlarning bevosita muallif tomonidan talqin qilingan va eng asosiysi interpretatsiyaga uchramagan bayonidir. Mazmuniga ko'ra "Boburnoma" asari Sharq tarixnavisligidagi dastlabki avtobiografik asarlardan biri bo'lib, muallifning voqealar markazida turgan bevosita ishtirokchi ekanligi tarixiy jarayonlarning ichki manzarasini "ko'rish" imkonini beradi. Boburning asarida, ayniqsa, tarixnavislik sohasidagi bunday yondashuvi o'ziga xos an'anaviy tarixnavislik yoki memuarnavislikning shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi [10. 144-149]. Bunday tarixnavislik usulidagi an'ana Boburning avlodlari tomonidan ham davom ettirilgan bo'lib, Boburning qizi Gulbadanbegimning

“Humoyunnoma” asarini [11. 104], Boburning avlodlaridan yana biri Jahongirshoh tomonidan bitilgan “Jahongirnoma” (“Tuzuki Jahongiriy”) asari [12.], yana bir avlodi Shohjahonga bag‘ishlab yozilgan “Shohjahonnoma” [13. 59-68] kabi asarlarni alohida ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Muhammad Haydar mirzoning mashhur “Tarixi Rashidiy” asari Bobur hamda Shayboniyxon o‘rtasidagi munosabatlar, mo‘g‘ullar va shayboniylar hamda temuriylar o‘rsidagi munosabatlar, Movarounnahr, Xuroson, Sharqiy Turkiston, Mo‘g‘uliston hududlarida kechgan siyosiy va harbiy jarayonlarni bevosita o‘zi guvohi bo‘lgan voqealar tarzidagi tarixiy bayoni hamda bungacha sodir bo‘lgan voqealarni esa o‘z davrining mashhur va ishonchli manbalari asosida yoritib berganligi bilan muhim ilmiy va manbaviy ahamiyatga ega nodir asar hisoblanadi [14.5 / 15.11-14]. XV asrning ikkinchi yarmi – XVI asrda Markaziy Osiyoda va Yaqin Sharqda bo‘lib o‘tgan tarixiy voqealarni adolat mezonlari asosida yoritgani, muallifning o‘zi tasvirlagan voqealar yuzasidan teran fikr-mushohadalarini ifodalagani ayni haqiqatdir. Shuning uchun ham Muhammad Haydar mirzo eng avvalo tarixnavis, sarkarda hamda o‘z zamonining yirik davlat arbobi sifatida e‘tirof etilgan [20.4]. “Tarixi Rashidiy”da o‘zidan oldin va o‘zi bilan bir davrda Markaziy Osiyoda o‘tgan atoqli tarixchilar asarlaridan foydalanib, o‘zi ko‘rgan-bilgan va ishtirok etgan voqealar haqida yozgani uchun bu asar ko‘p o‘tmay Sharq va G‘arb tarixchi, sharqshunoslari diqqatini jalb etdi [16.18].

Rus sharqshunoslaridan biri V.V. Velyaminov-Zernov bu asar haqida shunday degan edi: -“Tarixi Rashidiy” asari, ayniqsa, uning ikkinchi qismi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bu asar so‘nggi Chig‘atoy hukmdorlari tarixini yoritib beruvchi yagona manba hisoblanadi. Muallifning barcha ko‘rgan kechirganlari yuzasidan tavsiflagan voqealarida ochiqlik, aniqlik va xolislik yetakchi o‘rinda turadi. Bunday holatni muallifdan kutish mumkin edi, chunki, mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatning o‘zi bo‘layotgan voqea-hodisalarni haqiqiy holatida tavsiflash uchun unga imkon bergan edi” [18.].

XV–XVIII asr mualliflarining tarixnavislik faoliyatining qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, aksariyat asarlarda asosiy tarixiy jarayon tavsifi

muayyan bir sulola davri tarixi yoki sulola vakillari faoliyatiga bag'ishlangan "sulolaviy tarixlar" bo'lib, mualliflar tomonidan hukmdorlarning amalga oshirgan ishlarining ko'rsatib berilishi "tarixnavisning ustuvor vazifasi"ga aylangan. Tarixiy voqelikning talqinida esa ayni hukmdorni turli sifatlar bilan ulug'lash, madh etish, uning muvaffaqiyatlarini bo'lajak hukmdor uchun saboq sifatida ko'rsatish an'anasi real tarixiy voqelikning ob'ektiv talqiniga ma'lum darajada ta'sir o'tkazgan, biroq bu tarixiy bayondagi xatolikka emas, balki asarning badiiy adabiyot va tilshunoslikka oid jihatlarining tarixiy bayonga singdirib yuborilishi bilan izohlash mumkin. Bu holatda tarixnavislarning tarixiy reallikka oid davr va jamiyatning ijtimoiy va adabiy, ruhiy holatlarini ayni shunday ulug'vorlik ruhidagi bo'rttirish va mubolag'alar bilan aks ettira olganliklarini e'tirof etish mumkin [19. 1320-1325]. Bu davr tarixnavisligining alohida jihatlarini haqida so'z ketganda quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin:

- Tarixnavislarning aksariyat hollarda saroy muhitida ijod qilganliklari omili siyosiy va harbiy jarayonlar tarixi talqinida real voqelikni bo'rttirib yoki sub'ektiv qarashlari asosida noxolis baho bergan holatlari ham uchrasa, ayrim holatlarda esa sodir bo'lgan tarixiy voqelik yoki harbiy to'qnashuvlarga diniy tus berilishi (yoki sabab va oqibat o'rtasidagi aloqadorlik masalalariga yetarli e'tibor berilmasligi) ularning voqealar talqini yoki interpretatsiyasidagi sub'ektiv pozitsiyalarini ko'rsatib qo'yadi va bunday holatlar albatta asarlarning ilmiy mazmuniga ham ta'sir o'tkazgan;

- Shayboniylar davri tarixnavisligining muhim jihatlaridan biri tarixnavislik sohasida turkiy-chig'atoy tilining tobora muqim o'rin egallab borayotganligi va turkiy tillarda ham mukammal tarixnavislik asarlarining yaratilganligi bilan xususiyatlanadi;

- bu davr tarixnavisligida tarixiy jarayonlarning faqatgina nasriy bayonchilik uslubida emas, balki she'riy-dostonchilik uslubida ham talqin qilinishi tarixnavislik mazmunining yanada boyishiga ta'sir ko'rsatdi;

- bir qator asarlarning qiyosiy tahlili jarayonida tarixnavislar tomonidan bir qator kamchiliklarga ham yo'l qo'yilganligini ko'rish mumkin. Albatta bu alohida olingan asarlar misolida emas, balki umumiy

davrga xos bo'lgan holatlar sifatida namoyon bo'ladi. Eng avvalo bu davr tarixnavislarining asosiy bayoni jahonda sodir bo'layotgan tarixiy jarayonlardan alohida ekanligi – garchi, XV asr tarixnavisligining tarixiy geografiyasi nisbatan keng bo'lsada, aksariyat asarlarda asosan Amir Temur va temuriylar davlatlari hududlari bilan cheklangan bo'lsa, XVIII asr boshlariga kelib asarlardagi tarixiy bayonning tarixiy geografiyasi jahon tarixiy jarayonlaridan uzilib qolganligi va asosan Markaziy Osiyo va unga tutash hududlar bilan cheklanganligini ko'rish mumkin.

Umumiy **xulosa** sifatida aytish kerakki, XV–XVIII asrlar tarixnavisligi avvalgi davrlarda shakllangan an'anaviy Sharq tarixnavisligini mukammal darajaga yetkazdi, tarix faning bir qator ilmiy va nazariy jihatlarini asoslab berdi, biroq XVIII asrlarga kelib jahonda sodir bo'layotgan tarix fanining zamonaviylashib borish jarayonlaridan ma'lum ma'noda uzilib qoldi, shunday bo'lsada bu davrda Markaziy Osiyo mualliflari tomonidan insoniyatning ilmiy merosi sifatida e'tirof etilgan bir qator tarixiy-ilmiy asarlar yaratildi. Tarixnavislik an'analari davom ettirilib, keyinchalik Qo'qon, Toshkent, Buxoro, Xorazm tarixnavislik maktablarining mukammal darajada shakllanishi va qaror topishi uchun asos soldi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati:

1. Камолиддин Биноий. Шайбонийнома. ЎзР ФА Шарқшунослик Институти фонди, №844. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома.[Нашрга тайёрловчи Насрулло Даврон] – Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1961.
2. Муҳаммад Солиҳ. “Шайбонийнома”. Тошкент. Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989. – 336 б.
3. Масуд бен Османи Кухистани. Тарих-и Абулхаир-хани // Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений) / Отв. ред. Б. Сулейменов. -Алма-Ата: Наука, 1969. – 652 с.
4. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфохани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя) / Пер., предисл. и примеч. Р. П. Джалиловой; под ред. А. К. Арендса. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1976. – 538 с.

5. Хафиз-и Таниш ибн Мир Муҳаммад Бухари. Шараф-наме-и шахи. (Книга шахской славы): Факсимиле рукописи D 88 / Изд. текста, введ., пер. с перс., примеч. и указ. М. А. Салахетдиновой. - М.: Наука, ГРВЛ, 1983 (Ч. 1); 1989 (Ч. 2). -(Памятники письменности Востока, LXXIII).

6. Мулло Шодий. Футухат-и хани (Фатх-наме). // Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений) / Отв. ред. Б. Сулейменов. - Алма-Ата: Наука, 1969. – С.89-125.

7. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (қадимги замон ва ўрта асрлар). Тошкент. Ўқитувчи. 2001.

8. Аминов Ҳ. XVI асрда Бухорода илмий фаолият олиб борган хорижлик беш нафар олим. <https://bukhari.uz/>

9. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т .: Юлдузча. 1989.

10. Ithomov Z.A. “Boburnoma” asarida tarix fanining ilmiy-nazariy masalalari xususida. Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davri harbiy san’ati strategiyasi. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2026-yil. – 144-149 b.

11. Гулбаданбегим, Заҳириддин Бобур қизи. Ҳумоюннома. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ўғли - Ҳумоюн подшоҳнинг аҳволи//Форс тилидан С. Азимжонова тарж.; Масъул муҳаррир: А.П.Қаюмов/.-Т.:«Маънавият», 1998. – 104 б.

12. Jahangir N.M. The Tuzuki-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir / Translated by A. Rogers. – Delhi, 1989.

13. Азамова М.Р. XVI-XVII асрлар Марказий Осиё ва Ҳиндистон маданияти ривожиди Бобурийлар хиссаси / Journal of Culture and Art. №3. 2024. – 59-68 б.

14. Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Жаҳонома. Т.: “Янги аср авлоди”, 2013. – 5 б.

15. Ithomov Z., Xolmonova N. O‘rta Osiyoning o‘rta asrlar davri tarixini o‘rganishda “Tarixi Rashidiy” asarining ahamiyati /Республика илмий амалий конференцияси илмий тўплами. Тошкент, ТДПУ. 2018. – 11-14 б.

16. Аёзий, Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий (нашрга тайёрловчи, сўз боши, тадбил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи О.Ё.Жалилов). -Т. O‘zbekiston, 2011. – 18.

17. The Tarikh-I-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlát: A History of the Moghuls of Central Asia, an English Version: Edited, with Commentary, Notes, and Map, by N. Elias, the Translation by E. Denison Ross. Adegі Graphics LLC, 1999.

18. Рукописи произведений Рузбихана и Муҳаммад Хайдар Дулати // studbooks.net

19. Сабитова Т, Караматов А. Ўзбек адабиёти тарихида муболаға санъати. Scientific Progress. Volume 2. Issue 7. 2021. – PP. 1320-1325.

20. Ҳофиз Таниш ибн Мир Муҳаммад Бухорий. Шарафномаи шоҳий (Абдулланома): Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи С. Жалилов. — Тошкент: “Шарқ”, - Биринчи китоб.1999; - Иккинчи китоб. 2000. – 400 б.

21. Yuldashev V. “Жаҳонгирнома” асарида Бобурийлар давлати ва мовароуннаҳр муносабатлари.” Current Conditions of the Preservation and Research of Ancient Written Sources, 2024.